

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Diloram Babajanova YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI.....	4
2. Jahongir Kamolov EFTALIYLAR DAVLATI VA MAHALLIY HOKIMLIKLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	12
3. Lutfiya Qodirova ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ҒАРБ ФОТОСУРАТЧИЛАРИ НИГОҲИДА (1946-1991 йй).....	18
4. Mohinur Isaqova, Svetlana Temirova XOTIN-QIZLAR QO‘L MEHNATI VA UNING TURIZM SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI.....	29
5. Фарходжон Исмагуллаев TASHQI SIYOSATNING NAZARIY – METODOLOGIK JHATLARIGA DOIR.....	35
6. Zulxandiyar Qydyrniyazov 1946-1960 YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON MADANIY-MA’RIFIY VA ILMIY MUASSASALARINING O‘LKASHUNOSLIK FAOLIYATI.....	43
7. Жаҳонгир Раззақов ХИВА ХОНЛИГИ ВА БРИТАНИЯ ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР.....	48
8. Матлуба Раҳманкулова БОЙСУНҒУР МИРЗО САРОЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	55
9. Икромжон Умаров ҚАТАҒОН ҚАБИЛАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ.....	62
10. Алишер Хамдамов ИСТОРИЯ ОЛИМПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	75
11. Азиза Хамдамова ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	82
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА “ЎЗБЕКИСТОН ПОЧТАСИ” АНДИЖОН ВА ФАРҒОНА ФИЛИАЛЛАРИДА ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШ ТАРИХИ.....	88

ISSN: 2181-9599

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

LOOK TO THE PAST

ЎТМИШГА НАЗАР | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Mohinur Isaqova,

Toshkent davlat transport universiteti katta o'qituvchisi

E-mail:moxinur@gmail.com

Svetlana Temirova,

Toshkent davlat transport universiteti katta o'qituvchisi

E-mail:svetlana@gmail.com

XOTIN-QIZLAR QO'L MEHNATI VA UNING TURIZM SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O'RNI

For citation: Mohinur Isaqova, Svetlana Temirova. WOMEN'S MANUAL LABOR AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 6, pp.29-34

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11658130>

ANNOTATSIYA

Maqolada bugungi globallashuv asri bo'lmish XXI asr jahonda sodir bo'layotgan siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalardagi tub o'zgarishlar tufayli joylarda ayollar mas'uliyatini oshirish, barcha sohalarida gender tengligiga erishish bilan ayollar huquqlarini himoya qiluvchi qonunchilik asoslarini yanada takomillashtirish masalalari ko'plab davlatlar qatori O'zbekistonda ham taraqqiyotning asosiy mezonlaridan biri sifatida baholandi. Mamlakatda xotin-qizlar qo'l mehnatini rivojlantirish, mohirona tikilgan qo'l mehnatiga oid mahsulotlar bilan tursitlarni jalb qilish yo'lidagi harakatlarni jonlantirish borasida vazifalar amalga oshirib kelindi. Turizmning serdaromad tarmog'i hisoblangan suvenir, gastonomiya hamda gidlik sohasida ayollar ko'pchilikni tashkil qila boshladi. Bu borada O'zbekistonda hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, hunarmandlarga barcha sharoitlarni yaratib berish, ishsiz ayollarni qo'l mehnatiga, yoki hunarmandchilikning boshqa turlariga o'qitish kabi vazifalar muntazam amalga oshirib kelindi.

Калит сўзлар: iqtisodiy, gender, globallashuv, gastronomiya, gid, turizm.

Мохинур Исакова,

Ташкентский Государственный транспортный университет,

Старший преподаватель

E-mail:moxinur@gmail.com

Светлана Темирова,

Ташкентский Государственный транспортный университет,

Старший преподаватель

E-mail:svetlana@gmail.com

ЖЕНСКИЙ РУЧНОЙ ТРУД И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

АННОТАЦИЯ

В статье в связи с кардинальными изменениями в политической, экономической и культурной сферах, происходящими в XXI веке, являющемся сегодняшним веком глобализации, возникает множество вопросов повышения ответственности женщин на местах, достижения гендерного равенства во всех сферах. областях, а также дальнейшее совершенствование правовой базы, защищающей права женщин, оценивалось как один из основных критериев развития как в Узбекистане, так и в других странах. В стране реализованы задачи по развитию женского ремесла, активизации работы по привлечению туристов искусно сшитыми изделиями ручной работы. Женщины стали составлять большинство в сфере сувениров, гастрономии и гидов, которые считаются наиболее прибыльными отраслями туризма. В связи с этим регулярно выполняются такие задачи, как производство ремесленной продукции, создание всех условий для ремесленников, обучение безработных женщин ручному труду или другим видам ремесел.

Ключевые слова: экономика, гендер, глобализация, гастрономия, гид, туризм,

Mohinur Isaqova,

Tashkent State Transport University, Senior Lecturer

E-mail:moxinur@gmail.com

Svetlana Temirova,

Tashkent State Transport University, Senior Lecturer

E-mail:svetlana@gmail.com

**WOMEN'S MANUAL LABOR AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF
TOURISM****ABSTRACT**

The article evaluates the issues of further improving the legal basis for protecting women's rights, increasing their responsibility in all fields through achieving gender equality as a result of significant changes in political, economic, and cultural spheres in the 21st century. The tasks include enhancing efforts to promote the improvement of hand labor, as well as strengthening activities aimed at attracting tourists with high-quality handcrafted products. Women play a significant role in the souvenir, gastronomy, and food industries in tourism, which is considered a profitable sector. In this regard, Uzbekistan has been actively engaged in producing handicraft products, creating favorable conditions for artisans, and consistently carrying out tasks such as providing employment for women in hand labor or teaching them various forms of craftsmanship.

Index Terms: economic, gender, globalization, gastronomy, food, tourism.

1.Dolzarbligi:

O'zbekiston o'z istiqlolini qo'lg'a, hunarmandchilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi, uzoq yillar davomida rivojlanib, ma'lum bir vaqtlarda ta'qib ostida bo'lgan bir xalq hunarmandchiligi bozor qoidalari asosida qaytadan tiklandi. Bozor munosabatlariga o'tish, xususiylashtirish jarayonlari davomida mahalliy sanoat korxonalarining xususiylashnirilishi natijasida mayda davlat korxonalari hunarmandlarning xususiy korxonalariga aylantirildi, yangi hunarmandchilik mustaqil ravishda o'z mahsulotlarini ishlab chiqara boshladi. O'zbekistonga tashrif buyurayotgan turistlarga hunarmandchilik mahsulotlarini sotish tomonidan turistik xizmatlarni tashkil va tashkiliy-huquqiy jihatdan ishlarni amalga oshirishda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilib, hukumatimiz tomonidan tizimli ishlar yo'lga qo'yildi.

2.Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Jahon mamlakatlarida turizm sohasining jozibadorligi, xususan, qo'l mehnatiga asoslangan hunarmandchilik, aholiga turli xizmatlar ko'rsatish, eksport salohiyatini o'stirish, aholining, ayniqsa, ayollarning bandligini ta'minlashdagi hissasi, shu bilan birga xotin-qizlarning turizm va tadbirkorlik rivojidadagi alohida o'rnini ilmiy nazariy jihatdan tadqiq etmoqda. Hozirgi kunda xotin-qizlarning hunarmandchilikning rivojidadagi ishtiroki, ularning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish,

bu jarayonda uchraydigan muommolar sabablarini o'rganish yuzsidan keng ko'lamli tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

3. Tadqiqot natijalari:

Globalashuv asri bo'lmish XXI asr jahonda sodir bo'layotgan siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalaridagi tub o'zgarishlar tufayli joylarda ayollar mas'uliyatini oshirish, barcha sohalarida gender tengligiga erishish bilan ayollar huquqlarini himoya qiluvchi qonunchilik asoslarini yanada takomillashtirish masalalari ko'plab davlatlar qatori O'zbekistonda ham taraqqiyotning asosiy mezonlaridan biri sifatida baholandi. O'tish davrida ayollarning ahvoli oilada uy-ro'zg'or yumushlari mas'uliyati ularning zimmasida bo'lgani bilan emas, balki ular mehnat bozorida erkaklarga nisbatan ta'lim, malaka darajasi nisbatan pastligi tufayli murakkablashdi. Mustaqillik tufayli Sobiq Ittifoq davridagi yirik korxonalar boshqaruvining mahalliylashuvi, mulkchilik shaklining o'zgarishi, boshqa respublikalar bilan mavjud bo'lgan o'zaro iqtisodiy aloqalarning izdan chiqishi tufayli ular faoliyatining sustlashishi, to'xtab qolishiga, ishsizlar sonining keskin oshishiga, jumladan xotin-qizlarning ijtimoiy ishlab chiqarishdagi ishtiroki ham kamayib ketishiga olib keldi. Agar 1992-yilda mehnatga qobiliyatli yoshdagi jami ayollarning 46,5 foizi ular hissasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, 1997-yilda bu 42,2 foizga to'g'ri keldi. Integratsiyalashgan rejali iqtisodiyotda O'zbekistonga asosan, xomashyo: paxta, gaz, minerallar va nodir metallar ishlab chiqarish roli ajratib berilgan edi. Respublikaning poytaxt va industrial shaharlarida sanoat rivojlanishiga qaramay, O'zbekiston, asosan, xom-ashyo resurslari ishlab chiqaruvchi mamlakat bo'lib qolaverdi. Bu esa aholining, ayniqsa, qishloq aholisining turmush darajasi va sifatiga ta'sir qilmay qolmadi. [1]. Xorazm viloyatida ham 2005-2007-yillar davrida ayollarni ish bilan ta'minlash dasturi ishlab chiqildi. Bunda barcha manbaalar hisobiga ayollar uchun yangi ish o'rinlari yaratish, ayollarning salohiyatidan intilishlaridan foydalanish orqali yangi ishlarga qo'l urish, ularni tadbirkorlikka ko'proq jalb etish nazarda tutildi. Viloyatdagi tumanlarning o'ziga xos xususiyatlari o'rganildi, mehnat bozori talabi jiddiy tahlil etildi. Joylarda o'tmishda ayollarimizning qaysi ish bilan shug'ullanganligi aniqlanib, ularning takliflari inobatga olindi. Natijada ayollarga 10 ming 590 ta yangi ish o'rni yaratish rejalashtirildi. 2005-yilga qadar 6 ming 775 nafar xotin qiz ish bilan ta'minlandi. 6 milliard 698 million so'mdan ortiq mablag' sarflandi. Dastlab, kichik korxonalar va mikrofirmalar tashkil etishga kirishildi. Mahallalardagi bo'sh turgan binolar tadbirkor ayollarga berilib, maishiy xizmat, savdo-sotiq, hunarmandchilik yo'lga qo'yildi. To'quvchilik, tikuvchilik sexlari ishga tushirildi, 1500 nafarga yaqin ayol mehnat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Dasturda eksportbop tovarlar ishlab chiqaruvchi yangi korxonalar barpo etish, mehnat resurslari ortiqcha bo'lgan joylarda yangi ishlab chiqarish obyektlarini joylashtirish, bozor konyukturasini hisobga olgan holda, unga katta bo'lmagan korxonalar ochish, mahalliy xomashyo resurslari asosida qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlaydigan sanoat obyektlari bunyod qilish ham belgilandi. Shunga asosan Bog'ot tumanidagi "Bog'otteks" "qo'shma korxonasida ayollar uchun 71 ta, Hazorasp ip yigiruv korxonasida 8 ta, Gurlandora qo'shma korxonasida 55 ta va boshqa korxonalardan ko'plab ish o'rinlari yaratildi. Bundan tashqari korxonalarni kengaytirish, qayta qurish ularning quvvatidan unumli foydalanish xisobiga o'nlab ayollar ishga joylashtirildi. [2]. Xotin-qizlarning nodavlat notijorat tashkilotlari, xususan, "Tadbirkor ayol" assotsiatsiyasi va Respublika fermerlar uyushmasi qoshidagi "Tashabbuskor ayol" markazi bilan hamkorlikda xotin-qizlarning tadbirkorlik borasidagi faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash, ularning bu boradagi tashabbuslarini rag'batlantirish, ushbu yo'nalishda yetarli bilim va malakaga ega bo'lgan ayollar imkoniyatlaridan foydalangan holda aholining turmush farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatish, tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan va tadbirkorlikni endi bilmoqchi bo'lgan xotin-qizlarni zamon yangiliklariga mos va xos bilim, ko'nikma va malaka bilan shug'ullantirishi maqsadida o'qitish va qayta o'qitish, tajriba almashish jarayonlarini tashkil etish borasida bir qancha ishlar amalga oshirildi [3]. Tajriba shuni ko'rsatdiki, ayollarda jamiyatda ham oilada ham faol bo'lish ishtiyoqi kuchaydi. Bu xotin-qizlarning viloyatdagi mehnat bo'limlariga ish izlab murojaat qilish hollari ko'payib borayotganidan dalolat berdi. [4]. Jumladan, aholi bandligi va daromadlarini oshirishning eng samarali usullaridan biri oilaviy tadbirkorlik va kasanachilikni rivojlantirishga qaratildi. Bu borada hududiy xotin-qizlar qo'mitalari tomonidan muayyan ishlar bajarildi. Kasanachilikni keng targ'ib etish maqsadida Buxoro

viloyatining Kogon tumanida 2008-yilning o'zida 970 ta ish o'rinlari yaratildi. Kasanachilik tomonidan 48 mln so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Namangan viloyatida 2008-yil davomida 10 ming nafardan ortiqxotin-qizlar iqtisodiyotning turli tarmoqlarida ishga joylashtirilgan, shuningdek, 300 nafardan ortiq uyda o'tirgan ayollar kasanachilik ishlariga jalb etilgan [5]. "Oilani ijtimoiy himoyalash" markazlarining joylardagi Bandlikka ko'maklashuvchi markazlar bilan tuzgan sharnomalariga asosan, 2008-yil davomida 206 nafar ishsiz ayollar turli xil milliy hunarmandchilik kasblariga o'qitilgan.

Oilaviy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirayotgan andijonlik tadbirkorlarning faoliyatida alohida yangi tajriba maktabi shakllanib, birgina Buloqboshi tumanidagi Qashqar qishlog'ining 24 sotix yer maydonida umumiy qiymati 5mlrd 500 mln so'm bo'lgan investitsiya loyihasi asosida barpo etilgan "Jumaniyoz va Temur Sobirovlar" oilaviy trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasida 200 nafar ishsiz ayolning bandligi ta'minlandi [6].

2021-yil 5-martdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash ularni jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2021-yil mobaynida har bir hududda xotin-qizlar ishlaydigan hunarmandlikning 9 ta yo'nalishiga ixtisoslashgan klasterlar faoliyati tajriba sifatida joriy etish bo'yicha 14 ta hududda mas'uliyati cheklangan jamiyatlar davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Hunarmandchilik klasteri ham ish boshlab, Farg'ona viloyatining Marg'ilon shaxri va Qoraqalpog'iston Respublikasining Kegeyli tumanida namunali tarzda yo'lga qo'yildi. O'quv kurslari ochildi. Ular orqali qashqadaryolik qizlarga atlas, gilam adras beqasam to'qish o'rgatildi. Andijon-dandan, Sirdaryodan 150 nafarga yaqin ayol o'qitildi. Farg'onalik hunarmandlar ipak do'ppilarni ham bemalol tikib xaridorlarga yetkazib bera boshladilar. Asosan chet elliklar xarid qilayotgan bu do'ppilar bilan bir qatorda do'ppining 100 xili, 200 xil sharf, 1000 ga yaqin adras turi xorijliklarga sotilishi yo'lga qo'yildi. Bu hanarmandlarga "O'zipaksanoat" uyushmasi ham yordam bera boshladi. Tadbirkorlar ipakni uyushma orqali oldi.

Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi tashabbusi bilan Qoraqalpog'iston respublikasida "Ayollar daftari"ga kiritilgan ishsiz xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida birinchilardan bo'lib ushbu hududda hunarmandlik klasteri tashkil etildi. Darhaqiqat, bugun klaster joriy etilgan barcha sohalarda oldinga siljish xomashyo muammolaridagi o'ziga xos yechim bandlikni ta'minlash daromadning oshishi bilan bog'liq natijalarga erishildi.

2022-yilning 30-noyabrdan 2-dekabriga qadar O'zbekistonda ilk marta hunarmandchilik yarmarkasi bo'lib o'tdi. Bu yarmarka respublika "Hunarmand" uyushmasi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi Eksportni rag'batlantirish agentligi tomonidan Toshkent shahridagi "O'zekspomarkaz"da tashkillashtirildi [7].

O'zbekiston amaliy-bezak san'ati turlari orasida o'zining qadimiy an'analariga ega bo'lgan ayollar shug'ullanib kelgan san'at turi hisoblanadi. O'zbek kashtalarining noyobligi va go'zalligi, uning bezak-naqshlari va texnik usullarining ko'pligi va qadimiyligi ushbu san'atning boy an'analaridan dalolat beradi. Kashtachilik, asosan, savdo-hunarmandchilik shaharlarda va yirik qishloqlarda hamda O'zbekistonning qadimiy dehqonchilik madaniyati markazlarida (Xorazmdan tashqari) keng tarqalib kelgan. Kashtachilik asarlari mahalliy xalqning bayramlari, to'y marosimlarining ajralmas qismi sanalib, turmushga chiqayotgan qizlar uchun beriladigan "sep"ni o'zlari tayyorlashgan. Yirik bezaklik kashtachiligi O'zbekiston shahar aholisini vazifaviy belgilari bo'yicha bir-necha turlarga bo'linadi. Bular devoriy panno va frizlar – so'zana, nim so'zana, oy palak, zardevor, dorpech, kirpech; pardalar – joypush, ro'yijo, gulkurpa, choyshab, takiyapo'sh; dasturxon – sandalipush; joynamoz va boshqalar. Kichik shakldagi buyumlar – oyna xalta, shona xalta; kiyimlar – ko'ylak, do'ppi, nimcha, peshonaband, kamar, belbog', koziklengi, jiyaklar va boshqalar. Kashta ipak, paxta, jun, zig'ir, sun'iy tolalardan tayyorlangan iplar, choyi, zar, sim, charmdan ensiz qilib tayyorlangan tasmalarni tikib, munchoq, marjon, metall pulyacha (Zanglamaydigan metallardan o'rtasi teshib ishlangan doira plastikchalar), nodir, qimmatbaho toshlar, shishalardan ishlangan munchoqlar bo'lgan.

Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, har bir xalqning kashtado'zligida qadimdan rivojlanib kelgan o'z an'analari, badiiy uslublari mavjuddir. O'zbek kashtado'zligi asrlar mobaynida boyigan, rivoj topgan. O'zbek kashtalarida fors-tojik, qozoq, qirg'iz, turman, afg'on, hind, xitoy, rus kashtado'zlarining kashta usul va uslublari uchraydi [8]. Ayniqsa, xorijlik mehmonlarning ko'pchilik qismi nimso'zana va joypushlardan xarid qilishi ko'pligi ham bu maktabni yanada rivojlantirishni talab etdi. Surxondaryo viloyatida milliy hunarmandchilikni rivojlantirishda hunarmand Iqlimxon Toshboyeva kiyimlarga kashta bezaklarini berib, zamonaviylik bilan uyg'unlashtirib kelmoqda. Hunarmand o'z mahsulotlari bilan 2003-yilda "Tashabbus" ko'rik tanlovida, viloyat bo'yicha birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. 2002-2003-yillarda YUNESKO ning "Boysun bahori" festivalida ishtirok etib, 1-darajali diplom bilan taqdirlandi. Hunarmand yaratgan kiyimlarni san'atkorlarimiz kiyib Yaponiya, Janubiy Korea, Turkiya, Malayziya kabi mamlakatlarda milliy brendimizni namoyish etdi. [9]. Hunarmandlar tomonidan tayyorlanadigan kashta buyumlari ko'p mehnat talab qilsada, kam chiqim hisoblanadi. An'anaviy tarzda kashtachilik, asosan, ayollar va qizlarning qo'l mehnati bilan uy sharoitida rivojlangan. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Farg'ona vodiysining yirik shaharlaridagi bozorlar o'zining gavjumligi, sotiladigan mollarning turi va miqdorining ko'pligi, tuzilishi, bozor ahli etnik tarkibining turli bo'lganligi bilan boshqa hudud bozorlaridan ajralib turgan. Bozorlarning savdo aylanmasida kashta buyumlari kashtachilikda ishlatiladigan mato va ayollar salmoqli bo'lgan [10].

4. Xulosa:

Mamlakatda xotin-qizlar qo'l mehnatini rivojlantirish, mohirona tikilgan qo'l mehnatiga oid mahsulotlar bilan tursitlarni jalb qilish yo'lidagi harakatlarni jonlantirish borasida vazifalar amalga oshirib kelindi. Turizmning serdaromad tarmog'i hisoblangan suvenir, gastonomiya hamda gidlik sohasida ayollar ko'pchilikni tashkil qila boshladi. Bu borada O'zbekistonda hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, hunarmandlarga barcha sharoitlarni yaratib berish, ishsiz ayollarni qo'l mehnatiga, yoki hunarmandchilikning boshqa turlariga o'qitish kabi vazifalar muntazam amalga oshirib kelindi.

Avvalo, O'zbekiston o'z istiqlolini qo'lga, hunarmandchilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi, uzoq yillar davomida rivojlanib, ma'lum bir vaqtlarda ta'qib ostida bo'lgan bir xalq hunarmandchiligi bozor qoidalari asosida qaytadan tiklandi. Bozor munosabatlariga o'tish, xususiylashtirish jarayonlari davomida mahalliy sanoat korxonalarining xususiylashnirilishi natijasida mayda davlat korxonalari hunarmandlarning xususiy korxonalariga aylantirildi, yangi hunarmandchilik mustaqil ravishda o'z mahsulotlarini ishlab chiqara boshladi. O'zbekistonga tashrif buyurayotgan turistlarga hunarmandchilik mahsulotlarini sotish tomonidan turistik xizmatlarni tashkil va tashkiliy-huquqiy jihatdan ishlarni amalga oshirishda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilib, hukumatimiz tomonidan tizimli ishlar yo'lga qo'yildi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси "Хунарманд" уюшмаси жорий архиви. The republic of Uzbekistan "Trades" of the association in the current archive.
2. Хонимқулов А. Сирдарё санамлари//Халқ сўзи. 29.05. 1997 й. А Хонимқулов. Joint Syrdarya // The people of the word. 29.05. 1997 y.
3. О'з МА М-170-фонд, 1-ро'ухат, 69-ish, 63-varaq. MA own M-170-stock, 1-list, a 69-work, 63-sheet
4. Рахимов О. Аёллари фаол юрт//Халқ сўзи. 2005 йил 15 март. Rakhimov O. Women active people // People of the word. 15 march 2005.
5. с. МА own M-170-stock, 1-list, a 69-work, 64-sheet
6. О'з МА. М-170-фонд, 1-руйхат, 85-ish, 12-19 varaq. Own MA. M-
7. Mominova M. Craft clusters unite thousands of families // New Uzbekistan. December 22, 2021.
8. Mamajonova G. History of embroidery art in technological education // Science and Innovation. International scientific journal volume I, issue 6. – B. 425.

9. Abdullaeva G. Nurota embroidery // Sound from Moziy. - Tashkent, 2005. - №4. - B. 18-19.
10. Isakova M.S. "Participation of women and girls in the development of tourism in the new Uzbekistan" // "Economics and Society" #8 (87) 2021

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000